

Um dia de cada vez

Por: Maria Clara Silva S. G. Muniz, Mayra Ribeiro do Nascimento, Michele Carneiro Martins e Rebeca da Silva dos Santos

Ansiedade: sinais e sintomas

A ansiedade é uma condição natural do organismo diante de diversas situações do cotidiano. Notícias ruins, eventos inesperados e incertezas na vida são alguns exemplos de situações que despertam este sentimento.

Entretanto, muitas vezes a ansiedade se apresenta de forma anormal, caracterizando episódios descontrolados e que nos impedem de interagir normalmente.

Ansiedade: sinais e sintomas

Saber passar por esses episódios e recuperar o autocontrole é fundamental para que consigamos viver de maneira leve e saudável, por isso aqui vão alguns sinais de ansiedade para que você possa identificar e contorna-los!

TAQUICARDIA:

Sensação de coração acelerado mesmo quando estiver parado e sem fazer qualquer atividade.

Índice:

1. Ansiedade: sinais e sintomas
2. Técnicas de autocontrole e regulação
3. Atividades relaxantes para passar o tempo
4. Você não está so: alguns contatos para conversar!

Ansiiedade: sinais e sintomas

TREMORES E SUDORESE:

Tremores e suor mesmo sem realização de atividades ou mudanças de temperatura.

SENSAÇÃO DE FALTA DE AR:

Mesmo que em repouso e sem nenhuma explicação aparente como engasgos ou intoxicações

Técnicas de autocontrole e regulação

Após identificar os sinais e sintomas é a hora de retomar o controle! Aqui vão algumas dicas para ajudar você a se regular novamente:

CONTROLE DA RESPIRAÇÃO:

Puxe o ar pelo nariz e prenda contando até quatro, em seguida solte o ar pela boca contando até oito. Repita até que sua respiração volte ao normal!

Técnicas de autocontrole e regulação

MUDE O FOCO:

Concentre-se em outra coisa que não sejam os sentimentos despertados, como por exemplo:

1. Contar de 1 até 10;
2. Nomear em voz alta cinco objetos que estejam em seu campo de visão.

RELAXE OS MÚSCULOS:

Junto aos exercícios de respiração procure se alongar e movimentar para que os músculos tensos possam relaxar.

Ansiedade: sinais e sintomas

Além desses sintomas, a crise de ansiedade pode acompanhar tonturas e enjoos, tensão muscular, calafrios ou sensação de calor, despersonalização, irrealidade ou medo constante. Todas sensações sem causa aparente e de início repentino.

Atividades relaxantes para passar o tempo

Muitas vezes as preocupações e medos tomam conta de nossa mente, isso pode nos levar a viver estados constantes de ansiedade, para isso aqui vão algumas atividades para ajudar a se distrair e ocupar a mente!

*Atividades relaxantes
para passar o tempo*

*Atividades relaxantes
para passar o tempo*

Atividades relaxantes para passar o tempo

Atividades relaxantes para passar o tempo

Cuidar de plantas é uma atividade muito terapêutica e distrativa! Aqui vão algumas dicas para cultivar!

Escolha o que cultivar!	Toda forma de cultivo é válida, desde flores decorativas, até uma pequena horta. Mas é importante definir bem o que você quer criar!
Reserve um espaço!	Reserve seu espaço de cultivo, o tamanho não é problema, veja qual a área mais arejada e com alcance de luz disponível, lá é o lugar certo!
Estude!	Pesquise qual a melhor forma de cuidar das plantas que você escolheu, os materiais mais indicados e os que são proibidos!
Monte sua rotina!	Faça uma rotina de cuidados que seja proveitosa. Tenha a hora do dia em que se concentrará somente nisso e faça deste momento algo íntimo e pessoal

Você não está só: alguns contatos para conversar

1. Centro de Valorização a Vida (CVV) - 188
2. Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) - <https://carioca.rio/servicos/atendimento-em-centros-de-atencao-psicossocial-caps/>

Em casos especiais/emergências:

SAMU - 192

BOMBEIROS - 193

Referências:

Como identificar uma crise de ansiedade? Entenda mais sobre o assunto. Disponível em: <<https://vidasaudavel.einstein.br/crise-de-ansiedade/>>.

EINSTEIN, H. I. A. **Ansiedade: o que é, principais sintomas e como controlar.** Disponível em: <<https://vidasaudavel.einstein.br/ansiedade/>>.

CVV | Centro de Valorização da Vida. Disponível em: <<https://cvv.org.br/>>.

Atendimento em Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) – Portal Carioca Digital. Disponível em: <<https://carioca.rio/servicos/atendimento-em-centros-de-atencao-psicossocial-caps/>>.

Considerações

Este material é fruto de um trabalho de produção técnica da disciplina: Atenção a Saúde do Adulto e do Idoso (ASAI), do 5º período do curso de Enfermagem, da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.

O presente produto foi pensado e elaborado pelas alunas:

Maria Clara Silva Soares Garcia Muniz

Mayra Ribeiro do Nascimento

Michele Carneiro Martins

Rebeca da Silva dos Santos